

ANALISIS BIAYA RELEVAN ATAS PESANAN KHUSUS PADA CV JAYA RAYA PALEMBANG

Siti Marhamah^{1*}

¹Politeknik Negeri Sriwijaya

[*sitimarhama8@gmail.com](mailto:sitimarhama8@gmail.com)

Abstrak

Laporan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan analisis dalam penentuan harga dan pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada CV Jaya Raya Palembang. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan baju atau disebut konveksi yang beralokasikan di Jalan kebun bunga, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penulisan laporan ini didasari dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan perusahaan ditemukan bahwa permasalahan nya adalah perusahaan belum menghitung dan juga mengklasifikasikan biaya-biaya apa saja yang akan dibebankan dalam menentukan harga pesanan khusus, biaya-biaya yang dimaksud yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Maka dari itu penulis memberikan saran kepada perusahaan agar mengimplementasikan perhitungan biaya relevan dalam penentuan harga pesanan khusus, dan dapat lebih meningkatkan laba yang didapat.

Kata kunci: biaya relevan, pesanan khusus, penentuan harga dan pengambilan keputusan

Abstract

This Final Report aims to conduct an analysis in pricing and decision making to accept or reject special orders at CV Jaya Raya Palembang. This company is engaged in the manufacture of clothes or called convection which is located on Jalan Kebun Bunga, Sukarame District, Palembang City, South Sumatra. The writing of this report is based on data collection techniques, namely observation and interviews, based on interviews that have been conducted with the company it is found that the problem is that the company has not yet calculated and also classified what costs will be charged in determining the price of special orders, the costs in question are direct material costs, direct labor costs, and factory overhead costs. Therefore the authors provide advice to companies to implement relevant cost calculations in pricing special orders, and can further increase the profits earned.

Keywords: relevant cost, special order, pricing and decision making.

1. PENDAHULUAN

Manajemen perusahaan sering dihadapkan pada banyak pilihan atau alternatif saat menjalankan kegiatan operasional. Akibatnya, manajemen harus memilih salah satu opsi tersebut. Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dapat menghindari kerugian dan memperoleh keunggulan kompetitif. Begitu pula, pengambilan keputusan membutuhkan berbagai macam informasi untuk membantunya membuat keputusan yang tepat. Jumlah dan kualitas informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi sangat penting untuk membuat keputusan yang baik. Semakin banyak dan lebih baik informasi

yang dimiliki oleh suatu organisasi, lebih mungkin bagi manajemen untuk menggunakan informasi yang mereka miliki untuk membuat keputusan yang tepat.

Setiap perusahaan harus memperhatikan informasi biaya dalam hal ini karena akan digunakan untuk menentukan harga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan bahkan menentukan produk yang paling menguntungkan. Jumlah biaya yang diperlukan untuk melacak dukungan untuk berbagai fungsi perusahaan, termasuk membuat keputusan tentang pilihan alternatif. Manajemen memerlukan informasi biaya untuk mengurangi ketidakpastian yang mereka hadapi saat memutuskan pilihan yang tepat.

Biaya relevan, menurut (Krismiaji dan Aryani 2019:206), adalah biaya yang akan muncul di masa depan dan bervariasi tergantung pada pilihan yang dipilih. Manfaat dari biaya relevan adalah bahwa mereka dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan karena dapat digunakan untuk menentukan biaya dan keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika memilih satu pilihan di antara yang lain. Selain itu, tujuan dari biaya relevan dipergunakan untuk pengambilan keputusan tentang berbagai pilihan tindakan manajemen.

Pesanan yang melebihi produksi harian perusahaan disebut pesanan khusus. Untuk pesanan khusus, pelanggan sering meminta harga yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan, yang membuat perusahaan harus menghitung kembali harga agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat apakah menerima atau menolak pesanan tersebut. Dalam hal ini, diperlukan perhitungan agar pesanan berikutnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam situasi di mana orang harus memilih di antara dua opsi atau lebih, hubungan antara pesanan khusus dan biaya relevan muncul. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memproses produk lebih lanjut dengan melihat perbedaan antara keduanya dengan menggunakan analisis biaya relevan. Semua keputusan juga berkaitan dengan masa depan, jadi hanya biaya yang akan terjadi di masa depan yang dapat memengaruhi keputusan tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Persekutuan Komanditer (CV) keduanya sering menerima pesanan khusus. UMKM adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU No. 20 tahun 2008, sedangkan CV adalah suatu badan usaha yang minimal dibentuk oleh dua orang. CV dibuat agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi. Salah satu CV Jaya Raya Palembang bekerja dalam bidang konveksi dan bordir, sehingga CV Jaya Raya Palembang dapat dikategorikan ke dalam kategori CV yang menggambarkan bisnis yang dijalankan dengan cara yang resmi dan legal. CV Jaya Raya Palembang memproduksi berbagai jenis pakaian, seperti jaket, baju umum, seragam sekolah, seragam guru, dan kaos, antara lain. Perusahaan ini sering menerima permintaan khusus dari klien dari semua produk biasa yang dibuat untuk pesanan reguler.

Perusahaan selalu menerima pesanan khusus dan hanya menawarkan harga yang lebih murah tanpa perhitungan mendalam tentang biaya yang akan dikeluarkan, yang termasuk bahan baku, bahan penolong, dan upah tenaga kerja. Harga untuk pesanan khusus di CV Jaya Raya Palembang hanya didasarkan pada harga yang ditawarkan oleh perusahaan, yang didiskon 10% dari harga normal. Namun, jika pelanggan membeli produk dari perusahaan dengan jumlah di atas 250 unit, potongan harga tersebut akan

diberikan. Pada tahun 2023 ini CV Jaya Raya Palembang telah memiliki pesanan khusus dari berbagai pelanggan, dari berbagai jenis produk yang diterima. Hampir rata-rata pesanan khusus yang diterima mencapai 1000 unit. Selama lima bulan terakhir yaitu dari bulan Januari – Mei perusahaan telah memperoleh pesanan khusus yaitu sebagai berikut

Tabel 1
Data Pesanan Khusus Bulan Januari – Mei Tahun 2023

No	Jenis Produk	Jumlah Produksi					Jumlah per Produk
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1	Baju Angkatan	1100	-	-	200		1.300 Unit
2	Kaos	-	750	600	540	150	2.040 Unit
3	Seragam Kantor	-	35	25	-	80	140 Unit
4	Seragam sekolah	-	-	-	-	-	-
5	Jaket	200	450	50	20	-	720 Unit
6	Baju umum	50	80	8	-	-	138 Unit
7	Kemeja	-	150	-	45	430	625 Unit
8	Rompi	70	-	-	63	580	713 Unit
Total		1.420 Unit	1.465 Unit	683 Unit	868 Unit	1.160 Unit	5.686 Unit

Sumber: Data Jaya Raya Palembang(2023)

Pada tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa CV Jaya Raya Palembang memiliki pesanan khusus yang cukup banyak dalam jangka waktu 5 bulan, yaitu sebanyak 5.686 unit dari lima bulan terakhir mulai dari bulan Januari memiliki pesanan khusus sebanyak 1.420 unit, Februari memiliki pesanan sebanyak 1.465 unit, bulan Maret sebanyak 683 unit, April memiliki pesanan sebanyak 868 unit dan Mei memiliki sebanyak 1.160 unit pesanan khusus. Berikut tabel mengenai harga jual normal dan khusus pada CV Jaya Raya Palembang.

Tabel 2
Data harga normal dan harga pesanan khusus Bulan Jan – Mei

No	Jenis Produk	Jumlah Produk	Harga Jual Normal	Harga Jual Khusus (Unit)	Selisih
1	Baju Angkatan	1.300 Unit	Rp 120.000	Rp 108.000	Rp 12.000
2	Kaos	2.040 Unit	Rp 65.000	Rp 59.500	Rp 6.500
3	Seragam Kantor	140 Unit	Rp 230.000	Rp 207.000	Rp 23.000
4	Seragam sekolah	-	-	-	-
5	Jaket	720 Unit	Rp 110.000	Rp 99.000	Rp11.000
6	Kemeja	625 Unit	Rp 95.000	Rp 85.000	Rp 10.000
7	Rompi	713 Unit	Rp 60.000	Rp 54.000	Rp 6000

Sumber: CV Jaya Raya Palembang (2023)

Pada tabel 2 diatas mengenai data harga normal dan harga pesanan khusus atas penjualan dari bulan Januari sampai Mei memiliki beberapa jenis produk yang mendapat pesanan khusus, diantaranya baju angkatan, kaos, seragam kantor, seragam sekolah, jaket, kemeja, dan rompi. Hampir semua harga yang diberikan atas pesanan khusus mendapat potongan harga dari jual normal, seperti produk baju angkatan harga jual normalnya adalah Rp 120.000 sedangkan harga jual khusus menjadi Rp 108.000 sehingga memiliki selisih sebesar Rp 12.000.

Berdasarkan semua pesanan khusus yang terima pada bulan Januari sampai Mei, perusahaan memiliki pesanan atas produk yang paling sering mendapatkan pesanan khusus yaitu produk jaket dan kaos. Khusus nya pada bulan Februari pesanan atas jaket dengan total sebesar 450 unit untuk kaos dan 750 unit, dua produk tersebut adalah produk yang cukup banyak dipesan dalam waktu lima bulan terakhir ini, maka dari itu penulisan ini akan membahas mengenai pesanan khusus pada jaket dan kaos karena merupakan pesanan khusus yang sering di pesan pelanggan. Berikut adalah tabel untuk

pesanan khusus pada produk jaket dan kaos dengan ketentuan harga di CV Jaya Raya Palembang.

Tabel 3
Pesanan Khusus CV Jaya Raya Palembang yang diterima pada bulan Februari 2023

No	Jenis Produk	Jumlah Produk	Harga Jual Normal	Harga Jual Khusus (Unit)	Selisih
1	Jaket	450	Rp 110.000	Rp 99.000	Rp 11.000
2	Kaos	750	Rp 65.000	Rp.58.500	Rp 6.500

Sumber: Data Jaya Raya Palembang (2023)

Pada tabel di atas, pesanan jaket sebanyak 450 unit dan kaos sebanyak 750 unit. Seiring dengan meningkatnya penjualan atas pesanan khusus, perusahaan sering kali menurunkan harga menjadi lebih murah dari harga normal atau memberikan diskon sesuai dengan syarat ketentuan dari perusahaan. Harga normal yang diberikan pada produk jaket seharga Rp 110.000/ Unit dan untuk kaos harga normal nya sebesar Rp 65.000 / Unit, namun untuk harga pesanan khusus perusahaan memberikan harga yang lebih murah dari harga normal yaitu Rp99.000 untuk jaket, dan untuk kaos menjadi Rp 58.500. Selisih yang didapat dari harga jual normal ke harga pesanan khusus sebanyak Rp 11.000 pada jaket dan kaos sebesar Rp 6.500, hal tersebut didapat karena perusahaan menurunkan harga bagi pesanan khusus dibawah harga normal. Berikut adalah tabel informasi mengenai kapasitas produksi dari produk pada CV Jaya Raya Palembang.

Tabel 4
Daftar Kapasitas Produksi untuk Produk / Hari

No	Nama Aset	Kapasitas/ Hari (Unit)	Produksi / Hari (Unit)	Kapasitas Menganggur
1	Mesin Bordir Komputer	250 Unit	100 Unit	100 Unit
2	Mesin Jahit	200 Unit	100 Unit	100 Unit
3	Mesin Obras	200 Unit	100 Unit	100 Unit
4	Mesin Kancing	100 Unit	50 Unit	50 Unit
5	Mesin Potong	300 Unit	100 Unit	200 Unit
6	Mesin Resleting	100 Unit	50 Unit	50 Unit
7	Mesin Frash Sablon	200 Unit	100 Unit	100 Unit
Total				650 Unit

Sumber: Data Jaya Raya Konveksi (2023)

Berdasarkan tabel 4 di atas CV Jaya Raya Palembang memiliki beberapa mesin yang digunakan, diantaranya ada mesin bordir komputer yang memiliki kapasitas produksi perhari sebanyak 250 unit, ada mesin jahit, mesin obras dan mesin frash sablon kapasitas produksinya bisa mencapai 200 Unit, mesin kancing dan resleting memiliki kapasitas 100 Unit per hari, dan mesin potong sendiri kapasitasnya bisa sampai 300 Unit per harinya.

Sedangkan untuk produksi per hari yang dikerjakan di CV Jaya Raya Palembang rata-rata hanya sebanyak 100 unit per harinya, jadi dengan jumlah produksi produk yang dikerjakan lebih kecil dari pada kapasitas mesin sendiri maka kapasitas mesin memiliki kapasitas menganggur sebanyak 650 unit/ hari nya. Untuk mesin bordir komputer, mesin jahit dan mesin obras masih memiliki kapasitas menganggur kurang lebih sebanyak 100 unit, mesin Kancing sebanyak 50 unit dan mesin potong kapasitas menganggurnya mencapai 200 unit.

Selain mesin yang digunakan di CV Jaya Raya Palembang sebagai alat penolong untuk mengerjakan semua produk ada terdapat juga tenaga kerja yang diperlukan. Adapun mengenai tabel dari kapasitas tenaga kerja di CV Jaya Raya Palembang.

Tabel 5
Daftar Kapasitas Tenaga kerja

No	Bagian Produksi	Jumlah Tenaga kerja	Jadwal kerja / Bulan	Produksi kerja /Bulan	kapasitas tenaga kerja menganggur
1	Bordir	4	24 Hari	7 Hari	17 Hari
2	Jahit	8	24 Hari	7 Hari	17 Hari
3	Obras	2	24 Hari	7 Hari	17 Hari
4	Kancing	1	24 Hari	7 Hari	17 Hari
5	Sablon	2	24 Hari	7 Hari	17 Hari
6	Cutting dan Resleting	1	24 Hari	7 Hari	17 Hari

Sumber: Data Jaya Raya Konveksi (2023)

Pada tabel 5 diatas menjelaskan bahwa CV Jaya Raya Palembang memiliki 4 tenaga kerja pada bagian bordir, 8 tenaga kerja di bagian jahit, 2 tenaga kerja pada bagian obras dan 1 untuk bagian kancing juga potong. Semua tenaga kerja tersebut memiliki jadwal kerja selama 24 hari dalam sebulan, dengan jam kerja 9 jam per hari nya. Jam kerja produksi yang dilakukan oleh tenaga kerja dari semua bagian secara normal hanya produksi 7 hari dalam sebulan, sehingga tenaga kerja yang menganggur adalah 17 hari untuk setiap tenaga kerja perbagian.

Dengan tindakan yang dilakukan perusahaan selama ini belum dapat menentukan lebih jelas mengenai penurunan harga dan pengambilan keputusan pada penjualan pesanan khusus, apakah hal tersebut berdampak positif atau tidak bagi perusahaan, sehingga hal ini merupakan permasalahan yang menjadi perhatian penting bagi perusahaan yaitu untuk mengambil keputusan menerima atau menolak atas pesanan khusus dengan harga yang berbeda dari harga normal. Berdasarkan jumlah dari pesanan khusus yang sangat tinggi dan adanya kapasitas mengganggur, maka tim PKM tertarik untuk melakukan analisis biaya relevan atas pesanan khusus pada cv jaya raya Palembang.

2. METODE

Ruang lingkup dalam pembahasan ini adalah menentukan apakah rugi atau tidak dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Jenis barang yang menjadi objek adalah pesanan atas jaket 450 unit dan kaos 750 unit pada bulan Februari tahun 2023. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Penulis melakukan pengamatan langsung pada CV Jaya Raya Palembang sebagai objek penelitian serta melakukan wawancara untuk melengkapi data yang telah diperoleh penulis. Data yang digunakan adalah data primer berupa sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisas biaya kepemilikan aset serta penentuan harga pokok produksi, serta harga data pendukung lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan jual beli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Klasifikasi Biaya Untuk Perhitungan Biaya Relevan pada CV Jaya Raya Palembang

1. Bahan Baku Langsung

Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang terlibat langsung dalam terjadinya suatu proses produksi di suatu perusahaan. Berikut ini merupakan biaya bahan baku langsung yang digunakan untuk memproduksi pesanan khusus atas produk jaket sebanyak 450 unit dan kaos sebanyak 750 unit pada bulan Februari tahun 2023.

Tabel 6

Biaya Bahan Baku Langsung untuk Produk Jaket 450 Unit Dan Kaos 750 Unit

Bahan baku	Data Pesanan Khusus	
	Jaket 450 Unit	Baju Kaos 750 Unit
Kain Taslan	Rp 3.125.000	
Kain Cotton combat		Rp 13.600.000
Benang Jahit	Rp 460.000	Rp 900.000
Total	Rp 3.585.000	Rp 14.500.000

Sumber : Data diolah dari CV Jaya Raya Palembang

Berikut adalah penjelasan mengenai perhitungan produksi atas pesanan khusus pada produk jaket 450 unit dan kaos 75 unit pada bulan Februari.

- 1) Produk Jaket: Bahan baku langsung yang digunakan untuk memproduksi produk jaket sebanyak 450 unit memerlukan bahan baku langsung, diantaranya ada kain taslan sebanyak 125 kg dengan harga satuan Rp 25.000/ kg, kemudian ada benang jahit sebanyak 23 lusin dengan harga per lusin sebesar Rp 20.000.

Biaya bahan baku	= Jumlah harga x Harga	
Taslan	= 125 kg x Rp 25.000	= Rp 3.125.000
Benang jahit	= 23 lusin x Rp 20.000	= Rp Rp 460.000

- 2) Produk kaos: Bahan baku yang digunakan untuk membuat produk kaos sebanyak 750 unit membutuhkan kain cotton combat sebanyak 160kg dengan harga satuan Rp120.000 dan benang jahit sebanyak 45 lusin seharga Rp 20.000/kg.

Biaya bahan baku	= Jumlah harga x Harga	
Cotton combett	= 160 kg x Rp 85.000	= Rp 13.600.000
Benang Jahit	= 45 lusin x Rp 20.000	= Rp 900.000

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Berikut adalah pembahasan mengenai daftar biaya tenaga kerja langsung atas pembuatan produk jaket dan kaos di bulan Februari.

Tabel 7

Daftar Biaya Tenaga Kerja Langsung untuk Produk Jaket 450 Unit dan Kaos 750 Unit

Tahap Produksi	Data Pesanan Khusus	
	Jaket 450 Unit	Baju Kaos 750 Unit
Jahit	Rp 300.000	Rp 300.000
Cutting	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
Bordir	Rp 600.000	
Desain		Rp 200.000
Finishing	Rp 255.000	Rp 170.000
Total	Rp 2.355.000	Rp 1.870.000

Sumber : Data diolah dari CV Jaya Raya Palembang

1) Produk jaket: Pesanan khusus atas produk jaket sebanyak 450 unit dengan menggunakan tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk produksi jaket yaitu sebesar Rp 2.355.000. Berikut adalah rincian atas biaya tenaga kerja langsung:

Jahit	= Jumlah Pekerja x Jumlah Waktu Pekerja x Tarif Per Hari	
	= 8 orang x 2 Hari x Rp 150.000	= Rp 300.000
Cutting	= Jumlah Pekerja x Jumlah Waktu Pekerja x Tarif Per Hari	
	= 1 orang x 4 Hari x Rp 300.000	= Rp 1.200.000
Bordir	= Jumlah Pekerja x Jumlah Waktu Pekerja x Tarif Per Hari	
	= 2 orang x 4 Hari x Rp 150.000	= Rp 600.000
Finishing	= Jumlah Pekerja x Jumlah Waktu Pekerja x Tarif Per Hari	
	= 4 orang x 3 Hari x Rp 85.000	= Rp 255.000

2) Produk Kaos: Pada produk kaos sebagai pesanan khusus yang diterima sebanyak 750 unit memerlukan pengeluaran biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp 1.870.000, dengan rincian sebagai berikut :

Jahit	= Jumlah Pekerja x Jumlah Waktu Pekerja x Tarif Per Hari	
	= 8 Orang x 2 Hari x Rp 150.000	= Rp 300.000
Cutting	= Jumlah Pekerja x Jumlah Waktu Pekerja x Tarif Per Hari	
	= 1 Orang x 4 Hari x Rp 300.000	= Rp 1.200.000
Desain	= Jumlah Pekerja x Jumlah Waktu Pekerja x Tarif Per Hari	
	= 1 Orang x 1 Hari x Rp 200.000	= Rp 200.000
Finishing	= Jumlah Pekerja x Jumlah Waktu Pekerja x Tarif Per Hari	
	= 4 Orang x 2 Hari x Rp 85.000	= Rp 170.000

3. Biaya Overhead Pabrik

1) Biaya Bahan Baku Tidak Langsung.

Biaya bahan baku tidak langsung merupakan biaya bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk tetapi namun berbeda dengan bahan baku langsung.

Tabel 8

Daftar Biaya Bahan Baku Tidak Langsung untuk Pesanan Jaket dan Kaos Bulan Februari

Bahan baku	Data Pesanan Khusus	
	Jaket 450 Unit	Baju Kaos 750 Unit
Benang Obras	Rp 500.000	Rp 1000.000
Benang Bordir	Rp 262.500	
Resleting	Rp 2.250.000	
Karet	Rp 270.000	
Tinta Sablon		Rp 700.000
Total	Rp 3.282.500	Rp 1.700.000

Sumber : Data diolah dari CV Jaya Raya Palembang

Berikut adalah rincian dari pengeluaran bahan baku tidak langsung atas pesanan khusus dibulan Februari:

- 1) Produk jaket: Pesanan khusus yang diterima oleh CV Jaya Raya Palembang di bulan Februari ada jaket sebanyak 450 unit, yang tentunya memiliki bahan baku tidak langsung dengan total Rp 3.282.500.
- 2) Produk Kaos: Untuk pesanan kaos yang diterima oleh perusahaan sebanyak 750 unit pada bulan Februari
- 3) Biaya listrik: Analisis biaya listrik termasuk dalam kategori biaya overhead pabrik. Berikut adalah rincian yang dikeluarkan jika memproduksi produk pesanan khusus atas jaket 450 unit dan kaos 750 unit.

Tabel 9
Daftar Biaya Listrik Untuk Produk Jaket 450 unit dan Kaos 750 Unit Dibulan Februari 2023

Mesin- Mesin	Jumlah Kwh	Tarif Dasar listrik	Jumlah pemakaian (jam)		Total Biaya Listrik	
			Jaket 450 unit	Kaos 750 unit	Jaket 450 unit	Kaos 750 unit
Mesin Jahit	0,25	Rp 1.445,5	27	18	Rp 9.757	Rp 6.504
Mesin Cutting	0,25	Rp 1.445,5	45	36	Rp 16.261	Rp 13.009
Mesin Bordir	0,30	Rp 1.445,5	45	-	Rp 19.514	-
Mesin Frash Sablon	0,25	Rp 1.445,5	-	27		Rp 9.757
Total					Rp 45.532	Rp 29.270

Sumber : Data diolah dari CV Jaya Raya Palembang

2) **Biaya Listrik:** Berikut adalah rincian yang dikeluarkan jika memproduksi produk pesanan khusus atas jaket 450 unit dan kaos 750 unit.

Tabel 10
**Daftar Biaya Listrik Untuk Produk Jaket 450 unit dan Kaos 750 Unit
 Dibulan Februari 2023**

Mesin- Mesin	Jumlah Kwh	Tarif Dasar listrik	Jumlah pemakaian (jam)		Total Biaya Listrik	
			Jaket 450 unit	Kaos 750 unit	Jaket 450 unit	Kaos 750 unit
Mesin jahit	0,25	Rp 1.445,5	27	18	Rp 9.757	Rp 6.504
Mesin Cutting	0,25	Rp 1.445,5	45	36	Rp 16.261	Rp 13.009
Mesin Bordir	0,30	Rp 1.445,5	45	-	Rp 19.514	-
Mesin Frash Sablon	0,25	Rp 1.445,5	-	27		Rp 9.757
Total					Rp 45.532	Rp 29.270

Sumber : Data diolah dari CV Jaya Raya Palembang

Berdasarkan tabel 4.4 diatas mengenai biaya listrik yang dibutuhkan untuk setiap produski barang atas pesanan khusus dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan.

1. Jaket 450 unit: Pesanan khusus pada CV Jaya Raya Palembang memiliki pesanan atas jaket sebanyak 450unit, adapun biaya lisrik yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut.

Total biaya Listrik = Jumlah kWh x Tarif Listrik x Jumlah Pemakaian/jam

$$\text{Mesin jahit} = 0,25 \times \text{Rp } 1.445,5 \times 27 = \text{Rp } 9.757,125$$

$$\text{Mesin Cutting} = 0,25 \times \text{Rp } 1.445,5 \times 45 = \text{Rp } 16.261.875$$

$$\text{Mesin Bordir} = 0,30 \times \text{Rp } 1.445,5 \times 45 = \text{Rp } 19.514,25$$

2. Produk Kaos: Pesanan khusus terhadap produk kaos sebanyak 750 unit, dalam pengerjaan produk sebanyak itu memerlukan penggunaan lisrik yang cukup banyak sehingga perusahaan perlu mengetahui perhitungan biaya lisrik pada setiap mesin yang ada. Berikut ini rincian perhitungan yang dikeluarkan untuk biaya lisrik pada CV Jaya Raya Palembang sebesar Rp 29.270

Total biaya Listrik = Jumlah kWh x Tarif Listrik x Jumlah Pemakaian/jam

Mesin Jahit	= 0,25 x Rp 1.445,5 x 18	= Rp 6.504,75
Mesin <i>Cutting</i>	= 0,25 x Rp 1.445,5 x 36	= Rp 13.009,5
Mesin Frash sablon	= 0,25 x Rp 1.445,5 x 27	= Rp 9.757,125

3) Biaya Penyusutan Aset Tetap

Analisis penyusutan aset tetap CV Jaya Raya Palembang pertahun di dapat sebesar Rp 33.316.667 dari perhitungan total harga perolehan dibagi dengan umur ekonomi per mesin. Dan untuk penyusutan per bulan didapatkan sebesar Rp2.776.387 dengan membagi hasil penyusutan pertahun dibagi 12 bulan. Berdasarkan data pesanan khusus dari CV Jaya Raya Palembang pada bulan februari 2023 telah memiliki pesanan sebanyak 1.465 unit, pada tabel 4.5 diatas telah memperhitungkan mengenai biaya penyusutan aset tetap. Maka berikut adalah penyusutan yang dibebankan untuk memproduksi pesanan khusus yang paling banyak dipesan yaitu poduk jaket 450 unit dan kaos sebanyak 750 unit dibulan Februari.

4) Biaya tidak langsung lainnya

Berdasarkan hasil analisis, biaya pemeliharaan mesin, biaya air, dan pemakaian bahan lainnya terkhusus untuk memproduksi suatu produk memerlukan pengeluaran sebesar Rp 2.500.000 perbulannya. Berikut rinciannya:

Tabel 11

Daftar Biaya Tidak Langsung Lainnya

Keterangan	Jumlah Biaya (Rp)/Bulan
Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp 1.500.000
Biaya Air	Rp 300.000
Biaya telepon	Rp 700.000
Total	Rp 2.500.000

Sumber: Data diolah dari CV Jaya Raya Palembang

Analisis Biaya Relevan dan Biaya Tidak Relevan Dalam Keputusan Pesanan Khusus pada CV Jaya Raya Palembang.

Berdasarkan hasil analisis, biaya relevan untuk produk jaket 450 unit adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, bahan baku tidak langsung, beban listrik, beban air dan telepon dengan total sebesar Rp 7.051.365. Sedangkan untuk biaya tetap termasuk dalam biaya yang tidak relevan dengan total sebesar Rp 902.815. Sementara itu, biaya-biaya yang dikeluarkan jika memproduksi kaos sebanyak 750 unit, perusahaan memiliki total pengeluaran untuk biaya relevan sebesar Rp 18.532.603 dan untuk pengeluaran biaya tidak relevan sebesar Rp 1.471.356, yang didapat dari biaya penyusutan dan juga biaya pemeliharaan mesin.

Analisis Biaya Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan Khusus pada CV Jaya Raya Palembang.

Berdasarkan hasil analisis, jika perusahaan menerima pesanan khusus pada produk jaket sebanyak 450 unit, dengan harga dibawah harga normal sebesar Rp 99.000 per unit maka apabila ditotalkan biaya pendapatan yang didapat adalah sebesar Rp 44.550.000. Jadi setelah melakukan perhitungan perusahaan CV Jaya Raya Palembang masih mendapatkan laba sebesar Rp 37.498.635. Hasil perhitungan ini berbeda dengan keuntungan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis.

Keuntungan yang didapatkan dengan perhitungan oleh perusahaan memiliki sebesar Rp 36.595.820 sedangkan untuk hasil analisis sebesar Rp 37.498.635.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil klasifikasi biaya, maka kesimpulan dalam didapat yaitu:

1. Diperlukan pengklasifikasian biaya terlebih dahulu, agar perusahaan bisa mengetahui biaya-biaya apa saja yang perlu dikeluarkan dalam proses produksi pesanan khusus tersebut.
2. Harus menentukan biaya-biaya apa yang termasuk dalam biaya relevan dan juga mana yang biaya tidak relevan sehingga perusahaan bisa memperhitungkan keuntungan yang didapat berdasarkan pengelompokan biaya relevan.
3. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada produk jaket 450 unit dan kaos 750 sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan perusahaan telah mengklasifikasikan biaya-biaya terlebih dahulu dan juga sudah memperhitungkan keuntungan yang didapat dari menerima pesanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, Z., & Negara, M. 2021. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Deepublish
- Evanirosa., dkk. 2022. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Heizer, Jay dan Render Barry. 2015. Manajemen Operasi . Edisi ke-11. Jakarta: Salemba Empat
- Indriani, E. 2018. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Iryanie, Emy dan Monika Handayani. 2019. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurbawani, dkk. 2021. Akuntansi Manajemen. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Primaningsi, Lilik. 2020 . Akuntansi Biaya . Sidoarjo: Indomedia Pustaka
- Purwaji, Agus Wibowo & Sabarudin Muslim. 2018. Akuntansi Biaya. Jakarta: Salemba Empat.
- Riza, Salman Kautsar., Farid, M. 2017. Akuntansi Manajemen: Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial. Jakarta: Indeks.
- Siregar, Baldric, Bambang Suropto, Dody Hapsoro, dan Eko Widodo Lo, Frasto Biyanto. 2018. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2018. Akuntansi Biaya Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sodikin, Sugiri Selamat. 2015. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.